

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/332292409>

Brinquedos e Jogos Digitais para o Jardim de Infância

Conference Paper · May 2018

CITATION

1

READS

4

2 authors:

[Nelson Zagalo](#)

University of Aveiro

103 PUBLICATIONS 239 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

[Dionisia Laranjeiro](#)

University of Aveiro

16 PUBLICATIONS 4 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Multimedia: Technology, Art, Communication and Design [View project](#)

Presente - plataforma multimédia para o envolvimento parental no jardim-de-infância [View project](#)

Brinquedos e Jogos Digitais para o Jardim de Infância

Nelson Zagalo

nzagalo@ua.pt

DigiMedia, Universidade de Aveiro

Dionisia Laranjeiro

dionisia.mendonca@ua.pt

CIDTFF, Universidade de Aveiro

Resumo - Neste artigo pretendemos abordar a relevância do brincar enquanto criador de pontes sociais e abstração cognitiva na primeira infância, mais particularmente em ambientes de jardim de infância. Partindo da necessidade de presença do brinquedo enquanto estimulador do brincar, apresentaremos uma discussão das atuais teorias e uma análise de um conjunto de jogos/brinquedos digitais dirigidos à educação pré-escolar. Dessa análise resulta uma fraca adesão à criação de práticas colaborativas nos jogos/brinquedos o que evidencia nestes, falhas ao nível da estimulação criativa das crianças.

Palavras-chave: aplicações móveis, jardim de infância, aprender, brincar

A Motivação do Brincar

O jardim de infância é reconhecido como lugar por excelência da brincadeira, porque foi assim que Friedrich Fröbel pensou pela primeira vez um espaço no qual crianças, até aos 8 anos, pudessem passar o seu tempo interagindo entre pares. Para o efeito, Fröbel criou um conjunto de brinquedos, que serviriam o brincar, mas mais importante do que isso, serviriam de estimuladores da interação social entre essas crianças. Na verdade, o brinquedo e o jogo, antes de qualquer outro objetivo que lhe queiramos colar, serve de ponte de socialização, não apenas entre crianças, nem apenas entre humanos, mas essencialmente toda a espécie mamífera, aquela que necessita da força providenciada pela união do social para sobreviver. Os mamíferos tornaram-se na espécie dominante do planeta, graças à interação continuada entre o social e a cognição, que ao longo de milénios fez progredir a complexidade de cada uma das componentes. Foi a elevação da interrelação das redes sociais humanas promovida pelas capacidades de abstração cognitiva que nos conduziu à criação daquilo que hoje definimos como civilizações, e é por isso mesmo que não podemos dissociar o social do cognitivo.

Stuart Brown criou o National Institute for Play no qual tem dado a conhecer e promovido a relevância do brincar, destacando o facto deste produzir impacto na “forma do nosso cérebro” de conduzir a um “aumento de inteligência e adaptabilidade” assim como “alimentar a empatia e tornar

possível a criação de grupos sociais complexos” o que acaba a definir “o brincar como o núcleo da criatividade e inovação” (Brown, 2009, p.5). Por outro lado, Brian Boyd define o processo de criação artística, ou “arte como um brincar cognitivo” (Boyd, 2009, p.80). Brincamos com as formas, os ritmos e os estilos em busca de padrões. A nossa natureza impele-nos para a organização do caos, e o brincar com objetos, imagens, sons ou conceitos acontece com grande avidez pela busca de padrões, como se fossem peças de LEGO à espera de serem encaixadas. Retiramos prazer do simples brincar físico, assim como retiramos prazer do brincar mental. A compensação é-nos servida na forma de bem-estar, ou como foi definido por Csikszentmihalyi, de “fluxo”, um estado no qual a nossa motivação intrínseca atinge o “estado ótimo” (1996).

Neste sentido, Papert (1980), por meio da criação da linguagem de programação visual, LOGO, defendeu uma abordagem à aprendizagem através de métodos projetuais baseados no ato do brincar, e que viriam a ficar conhecidos como “construcionismo”. Contudo, quando aplicado, não podemos esquecer que ato de brincar se distingue do ato de jogar. Para Sutton-Smith (1997) e Lopes (1998), o brincar, ao contrário do jogar, é uma atividade espontânea desprovida de regras rígidas e de obrigatoriedades, que resulta a partir de atividades naturais, ou estímulos do ambiente e contexto. Assim, Resnick, aluno de Papert e promotor da segunda grande vaga do construcionismo, através da plataforma Scratch, propõe que olhemos para a aprendizagem como uma corrente assente em quatro grandes pilares: “projetos, paixão, pares e o brincar” (2017), o que em essência reproduz a revolucionária abordagem à motivação humana — “Teoria da Auto-Determinação” e os seus três elementos: “autonomia”, “competência” e “relacionamento” — definida por Deci e Ryan em 1985.

Como síntese, temos então que o brincar é um motor de socialização e motivação para a conquista de conhecimento, e acima de tudo criação de novo conhecimento. As suas características não proporcionam apenas boa disposição, contribuem para a formação dos indivíduos, desde as mais tenras idades. Contudo este ato de brincar requer estímulos que começam por se encontrar no outro, semelhante a nós, mas que pela elevação das capacidades cognitivas de abstração, acabam a requerer artefactos — os brinquedos. Será sobre esses artefactos, e nomeadamente as suas últimas evoluções no campo do digital, que nos iremos deter nos próximos pontos.

A Excitação Céptica

A sociedade, fruto da construção do processo civilizacional, vive desde o seu início dividida entre dois grandes grupos: os progressistas e os conservadores. Por um lado, aqueles insatisfeitos e insaciáveis, que querem sempre mais, ir além, construir o que ainda não foi feito, não dar tréguas ao impossível. Por outro, aqueles que acreditam na tradição como selo de qualidade, necessário para a manutenção de um equilíbrio estável capaz de proporcionar bem-estar e vivência harmoniosa em sociedade. A cada nova grande revolução a excitação instala-se, os progressistas sentem a razão do seu lado, e roçam o fundamentalismo, os conservadores sentem o mundo fugir-lhe debaixo dos pés, o pânico toma conta das suas emoções, que reagem com violência a tudo o que é novidade.

Assim, se a revolução informática começou nos anos 1950, foi apenas no final do século XX que a revolução digital ganhou ímpeto, com a digitalização e virtualização do mundo físico, criando aquilo que hoje designamos por Sociedade de Informação. Deste modo, e para os progressistas contemporâneos, nunca o mundo foi tão belo, o digital aumentou exponencialmente a velocidade da ação humana, transformando a mudança constante no estado natural da sociedade atual. Já os conservadores, não têm mãos a medir com a quantidade de focos a requerer a sua atenção e contínua tentativa de atuação. O elevado número de transformações que ocorrem torna impossível essa atuação individualizada, fazendo com que, numa grande parte dos casos, se tome o todo por um punhado de partes.

Na última década vimos ataques continuados a tudo o que diz respeito aos jogos digitais, culminando recentemente na aprovação da Organização Mundial para a Saúde da inclusão dos videojogos na lista oficial de reconhecidos distúrbios mentais⁴⁷. Apesar da principal ferramenta de diagnóstico psiquiátrico — o DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) — dizer que para que o distúrbio possa ser contemplado no manual, requer “mais pesquisa e experiência clínica, antes de poder ser considerado para inclusão no livro principal como uma desordem formal”⁴⁸. Tal inclusão tem claramente uma conotação política, e só pôde acontecer como culminar de anos de ataques (Kuss et al., 2017) cada vez mais excitados, alguns dos quais surgiram a partir dos próprios criadores dessas mesmas tecnologias. Steve Jobs ficou conhecido como o criador do tablet (iPad) que proibia os seus filhos de utilizar⁴⁹. O seu sucessor na Apple, Tim Cook, veio muito recentemente dizer que nunca permitiria o acesso dos seus sobrinhos a uma rede social⁵⁰. Em França, no final de 2017, foi emitida uma ordem nacional que proíbe o uso de telemóvel nos recintos escolares, em qualquer momento e por qualquer pessoa⁵¹. Claramente que tudo isto não surge apenas da comunidade como pressão sobre a ciência, dentro da ciência temos também inúmeros estudos que suportam estas ideias, e muitos outros que não as suportando, se prestam a quem precisa de munições para contribuir para o pânico. Trabalhos como os de Adam Alter à volta dos comportamentos com *smartphones* e redes sociais — publicados no livro “Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked” (2017) —, ou ataques mais diretos por cientistas de peso, como Philip Zimbardo — publicados no livro “Man Disconnected: How technology has sabotaged what it means to be male” (2015).

⁴⁷ OMS - “Gaming disorder” (<http://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/>)

⁴⁸ APA – “Internet gaming disorder” (http://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM-5-Internet-Gaming-Disorder.pdf)

⁴⁹ “Steve Jobs Was a Low-Tech Parent”, in The New York Times, 9.10. 2014, <https://www.nytimes.com/2014/09/11/fashion/steve-jobsapple-was-a-low-tech-parent.html>

⁵⁰ Apple's Tim Cook: 'I don't want my nephew on a social network', 19.1.2018, <https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/19/timcook-i-dont-want-my-nephew-on-a-social-network>

⁵¹ Uso de telemóveis proibido nas escolas francesas (até nos intervalos), 11.12.2017, <http://expresso.sapo.pt/internacional/2017-12-11-Usode-telemoveis-proibido-nas-escolas-francesas--ate-nos-intervalos>

Ainda que se verifique a resistência e os argumentos anti utilização precoce das tecnologias, contrapõem-se estudos que apresentam a evolução do uso de media digitais pelas crianças. O recente *The Common Sense Census* (2017), compara padrões de uso das tecnologias pelas crianças dos EUA em 2011 e 2017. Ressalta que não houve mudanças significativas nestes 6 anos relativamente ao tempo que as crianças com menos de oito anos passam em frente de ecrãs, sendo em média duas horas e dezanove minutos por dia. A grande mudança está nos dispositivos, verificando-se um enorme crescimento na utilização de dispositivos móveis, de cinco minutos por dia em 2011, para 48 minutos por dia em 2017, ao mesmo tempo que diminui o uso da televisão, do DVD, do computador e das consolas de jogos. O estudo conclui que o acesso mobile é universal para crianças dos 0 aos 8, sendo que 95% tem smartphone em casa, 78% tem tablet em casa e 42% tem o seu próprio tablet. Já em relação aos pais, 67% dos inquiridos considera que o uso de media digitais ajuda os filhos na aprendizagem. Em Portugal, um estudo sobre o uso da tecnologia na primeira infância indica também o tablet como o dispositivo preferido das crianças. Em termos de consumo, 50% das crianças jogam jogos digitais, 22% das crianças de 3-5 anos acedem à internet, 50% destas com o seu próprio tablet (Ponte, Simões, Baptista, Jorge, & Castro, 2017). Quanto a toda esta excitação, consideramos seminal o trabalho que Danah Boyd publicou em 2014, “It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens”. Como investigadora principal da Microsoft Research, Boyd passou anos a entrevistar e conversar com centenas de adolescentes e os seus pais, a propósito dos usos das tecnologias. Neste trabalho Boyd procede à desmontagem de um conjunto alargado de mitos que se vêm tornando verdades do senso comum, tais como: o vício das tecnologias; os perigos dos predadores online; o *bullying*; o descontrolo dos níveis de privacidade; os “nativos digitais”. Em resposta, Boyd aponta as agulhas para a necessidade de mais e melhor literacia, o que torna de suma-importância conhecermos o modo como o nosso Ministério da Educação aborda a educação das crianças em pré-escolar.

A Literacia do Ministério

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE) do Ministério da Educação definem as linhas orientadoras gerais das práticas educativas no jardim de infância (Silva et. al, 2016), seguindo uma abordagem que se suporta nos três grandes domínios do desenvolvimento humano: sócio-afetivo, motor e cognitivo. Assim propõe-se que a criança se desenvolva por meio da exploração e ação sobre o mundo que a rodeia, com atividades planeadas pelo educador que devem potenciar a descoberta das relações consigo própria, com os outros e com os objetos, a reflexão, compreensão, transformação e, gradualmente, complexificar o conhecimento.

São distinguidas três áreas de conteúdo — formação pessoal e social, expressão e comunicação, conhecimento do mundo — fundamentais para dar resposta aos três domínios do desenvolvimento da criança. A primeira, formação pessoal e social, é uma área transversal, que integra a educação para os valores (tolerância, partilha, justiça), tornando as crianças conscientes e solidárias e capacitando-as para a resolução de problemas. Valoriza-se a convivência democrática e cidadania, identidade e multiculturalidade. A segunda, expressão e comunicação, relaciona-se com a aquisição

de diferentes formas de linguagem, que ajudem a criança a fazer as suas representações, interagir com os outros, exprimir pensamentos e sentimentos. Divide-se em áreas científicas — educação física, educação artística, linguagem oral e escrita, matemática. Na última área, conhecimento do mundo, puxa-se pela curiosidade natural da criança fomentando oportunidades de contato com novas situações de descoberta e exploração do mundo. Para tal recorre-se a três componentes — metodologia científica; abordagem às ciências, e por fim, a utilização das tecnologias.

De uma forma geral, o programa segue uma abordagem solta, que parece basear-se, e bem, nos pressupostos do brincar, socorrendo-se fortemente da exploração, descoberta e curiosidade. Os conteúdos científicos, a abordagem à literacia e à matemática, seguem as teorias de desenvolvimento e aprendizagem, contudo o enfoque dado pode, sem o devido enquadramento, conduzir a interpretações e a uma aplicação conducente a escolarização prematura das crianças. Não é algo que apenas perspetivemos, mas que se tem vindo a verificar de uma forma geral nas sociedades ocidentais, a vontade de iniciar cada vez mais cedo a escolarização das crianças (Bassok, et al., 2016), que comporta riscos para o desenvolvimento das crianças⁵². Ainda assim, parece cobrir um espectro suficientemente diversificado e atual, capaz de proporcionar bases para o arranque de uma literacia que vai desde a simples interação com o mundo, à interpretação crítica do mesmo, incluindo desde já as tecnologias.

Abordagens pela Tecnologia

A aprendizagem das crianças mais novas é intuitiva e orientada à ação. A criança experimenta e descobre, através do erro e do sucesso, sendo guiada na sua aprendizagem pelo confronto com a realidade e resposta às suas ações, influenciada pelo contexto em que está inserida e pelo apoio dos adultos (Papert, 1996). A ação dos adultos é fundamental, sendo por vezes descurada nestas abordagens, que acabam fixando-se quase exclusivamente na autonomia da criança. Se o brincar apela a esse desígnio, não podemos esquecer que o brincar não se basta a si próprio, requer constantes intervenções dos pares e dos educadores, tanto pelo estímulo como pela definição de limites. Deste modo, Clements (1998) defendendo que a presença dos computadores na aprendizagem das crianças, implica os adultos no planeamento de atividades, monitorização do uso e tempos, apoio e intervenção na promoção de autonomia gradual. O planeamento dessas atividades deve passar pela definição de estrutura com base no incentivo do pensamento crítico, a reflexão e a experimentação (Clements & Sarama, 2002). Crook (2008) refere ainda o envolvimento da criança na construção do conhecimento, o potenciar de criatividade e expressividade, promovendo trabalho colaborativo e a apresentação de trabalhos à comunidade. De uma forma geral, estamos a falar de práticas lançadas por Papert nos anos 1980, baseadas em muito daquilo que se defende nas abordagens projetuais, entretanto seguidas por Mitchel Resnick, e que foram

⁵² “Aprender a ler mais cedo: a pressão do sucesso começa no pré-escolar”, 23.12.2015 <https://www.dn.pt/sociedade/interior/aprender-a-ler-mais-cedo-a-pressao-do-sucesso-comeca-no-preescolar-4949837.html>

sendo consagradas naquilo que hoje conhecemos como a filosofia dos “clubhouses”, clubes de aprendizagem de tecnologias (Resnick, 2017).

Figura 1. À esquerda, os brinquedos de Fröbel, ao centro o LOGO de Papert, à direita, o Scratch de Mitchel Resnick

Para dar resposta a estas abordagens, são necessários artefactos específicos, acima referidos como brinquedos, mas que podem ainda ser designados de ferramentas. Se Fröbel criou a sua caixa de brinquedos de madeira, Papert criou o LOGO e Resnick criou o Scratch. Neste encadeamento surgiram os jogos digitais como estrela guia, nomeadamente por permitirem abordagens de aprendizagem multimodais — visual com imagens e vídeos; auditiva com voz e música; e cinética com o toque e interação. Mas se a sua forma é uma mais valia, nem sempre a criação de conteúdos segue o melhor das recomendações para as faixas etárias em questão. No nosso caso, os jogos precisam de potenciar o conhecimento, mas ao mesmo tempo precisam de garantir autonomia e espontaneidade, ou seja, não podem afastar totalmente a criança do natural desígnio do brincar, o que nem sempre acontece, tendo justificado o enorme crescimento de interesse e investimento na criação de novas tecnologias digitais para as crianças.

Não faltam jogos e brinquedos digitais comerciais, contudo a sua tradicional função assenta no entretenimento, ou seja, no envolver e manter o interesse, o que nem sempre garante o estímulo do que se pretende em ambientes mais dedicados com nuances de aprendizagem. Por isso nos últimos anos surgiu uma quantidade enorme de jogos digitais com diferentes designações — desde os educativos, aos sérios, passando pelos de *edutainment*, aos “games for change” — que nos permitiram desenvolver, em ambientes educativos, aquilo que ficou conhecido como “game-based learning”. Apesar de que nem sempre os artefactos usados nestas abordagens, nomeadamente na faixa do jardim de infância, serem efetivamente jogos, mas brinquedos digitais, e bem já que respondem mais corretamente às necessidades destas idades, afastando os artefactos das dimensões mais rígidas do jogo.

Análise de jogos e brinquedos digitais para o jardim de infância

Para compreender o estado de desenvolvimento de artefactos digitais dirigidos ao jardim de infância, nomeadamente o alcance e limitações das abordagens baseadas nos jogos digitais, realizámos um levantamento dos jogos/brinquedos digitais disponíveis nas lojas online (App Store e Google Play). Estas lojas apresentam limitações ao nível da organização, pesquisa e filtro de informação,

dificultando a seleção de apps adequadas ao objetivo, numa oferta imensa e de crescimento diário. Assim, optou-se por selecionar as apps mais destacadas nas lojas, pelo número de comentários ou de downloads. Paralelamente, recorreu-se à pesquisa web, utilizando alguns termos (apps, children, kindergarten, learning) e derivações (kids, preschoolers, games), bem como a leitura de *reviews* e consulta de listagens de apps destacadas em blogs educativos e sites de especialidade⁵³, procurando assim reflexões sobre as apps mais utilizadas e bem posicionadas. Esta pesquisa permitiu encontrar sites oficiais das empresas, com informação sobre a abordagem educativa e conteúdos das apps. Nas páginas das Stores, foi possível ver vídeos demonstrativos e fazer *download* das apps para testar. Excluíram-se as apps que, embora mencionadas nas pesquisas, se afastavam do âmbito delimitado para o projeto. Como resultados, obteve-se um conjunto sólido de apps, que foram em seguida avaliadas. Para a avaliação, consideraram-se dimensões relevantes para o nível educativo em estudo, com as categorias de análise a serem estabelecidas com base nas OCEPE e na sua relação com os processos de design de artefatos, tendo em conta as distinções entre jogo e brinquedo, e ainda o seu potencial criativo. Assim, para a distinção entre jogo e brinquedo, analisámos a presença de regras, obstáculos, e de quantificação das ações. Para o potencial criativo analisámos a possibilidade de criar, construir, colaborar ou cooperar. Analisámos também o conteúdo para tentar compreender o seu direcionamento, enfoque e potencial colaborativo, e se os conteúdos eram de ordem científica, simulação de eventos, ou assentavam no contar de histórias. A tabela 1 apresenta uma lista das aplicações selecionadas.

⁵³ Alguns dos sites utilizados para a seleção <https://www.educatorstechnology.com/>, <http://www.edudemic.com/> <https://www.commonsemmedia.org/> <https://www.bestappsforkids.com/>

	Regras abertas	Ultrapassar obstáculos	Construir	Conteúdos científicos	Simulação Realidade	Conta Histórias	Quantitativo	Colaborativo
Toca Boca ⁵⁴	X		X		X			X
Dr. Panda ⁵⁵	X		X		X			
Sago Mini World ⁵⁶			X		X	X		
Rua Sésamo ⁵⁷		X			X	X		
Montessori Preschool ⁵⁸	X		X	X		X	X	
LumiKids ⁵⁹	X		X	X	X			X
Legó Apps ⁶⁰		X	X		X			
Duck Duck Moose ⁶¹	X		X	X				
Minilab ⁶²				X	X		X	
Leo's Pad ⁶³		X		X		X	X	X
MarcoPolo learning ⁶⁴	X	X		X			X	
Monkey Preschool ⁶⁵		X		X			X	

Tabela 1: Análise de jogos e brinquedos digitais presentes nas App Store e Google Play

⁵⁴ <https://tocaboca.com>

⁵⁵ <https://drpanda.com>

⁵⁶ <https://sagomini.com/world>

⁵⁷ <https://www.sesamestreet.org/apps>

⁵⁸ <https://www.edokiacademy.com/en>

⁵⁹ <http://www.lumikids.com>

⁶⁰ <https://www.lego.com/en-us/games/apps>

⁶¹ <http://www.duckduckmoose.com/educational-iphone-itouch-apps-for-kids>

⁶² <https://www.minilabstudios.com/apps/arties-world>

⁶³ <https://itunes.apple.com/us/app/leos-pad-enrichment-program-for-preschoolers/id566773525?mt=8>

⁶⁴ <http://gomarcopolo.com>

⁶⁵ <http://monkeypreschool.com>

De uma forma geral, todas as aplicações encontradas apresentam conjuntos de jogos/brinquedos. Todos, de algum modo, atendem a quase todas as categorias identificadas e surgem indicadas para crianças abaixo dos 6/8 anos. Procurámos encontrar os principais denominadores de cada grupo, sabendo que podem ocorrer exceções nalguma das categorias elencadas, por existir algum jogo que possa num ou noutro momento responder ao que a categoria indica. Ainda assim, de uma forma geral, da análise realizada, estas são as categorias que mais claramente se evidenciam em cada um dos grupos.

A primeira grande constatação da análise destes dados, e que acabou por condicionar o modo como rotulámos os artefactos, de jogo/brinquedo, foi que a fronteira entre jogo e brinquedo era no geral, bastante indefinida. Se um grupo de jogos, por exemplo, realiza análises quantitativas das interações, não deixa por isso de permitir que o jogador aja de forma livre, abandonando se o desejar as regras. Esta simples comprovação reporta-nos de imediato ao teor das recomendações expectáveis nestas idades, em que as regras sociais devem permanecer ainda no reino do possível e não do obrigatório. Do mesmo modo, e ligado a este lado menos rígido, podemos ver como a maioria dos grupos permite às crianças desenvolvimento, criação e construção. Por vezes são ações muito simples, mas são ações que enfatizam a agência do jogador que está ainda a descobrir-se a si e aos outros.

A primeira metade da Tabela 1 — grupos Toca Boca, Dr Panda, Sago Mini e Rua Sésamo — está mais focada nas componentes criativas, nota-se um claro esforço no sentido de garantir atividades sem obrigatoriedade, de criação e muito ligadas ao quotidiano das crianças. O caso do Toca Boca e Dr. Panda vão mesmo ao ponto de evitar as histórias, dada sua linearidade que condiciona a agência dos jogadores, centrando-se exclusivamente nas simulações de realidade de modo lúdico. Aliás, nota-se aqui uma discrepância para com a Rua Sésamo, que apesar de se aproximar pelo lado lúdico deste grupo, não abandona a ultrapassagem de obstáculos nem as histórias, procurando manter um misto entre o ambiente controlado e livre.

Os pontos menos interessantes desta recolha centraram-se no foco em conteúdos científicos, tendo em conta a discussão acima realizada, e que se constata ser nestas aplicações ainda muito prevalente. Em alguns destes jogos fica mesmo a dúvida se estamos ainda no pré-escolar ou já a tentar bater à porta do primeiro-ciclo. Como se não bastasse, esses conteúdos são os que surgem acompanhados por maior rigidez, socorrendo-se de lógicas de jogo, como a necessidade de ultrapassar obstáculos para continuar, ou até mesmo para pontuar, garantindo ao sistema de jogo uma quantificação das atividades. Esta abordagem verifica-se no grupo de jogos Montessori Preschool, mas é bastante visível nos restantes jogos da metade inferior da Tabela 1.

Por fim, a categoria relativa a ações colaborativas ou cooperativas, foi de todos a menos encontrada. Tendo em conta que todas estas aplicações correm em plataformas móveis, sabemos que o problema não está na ausência de conexão à rede, e que a sua ausência se revela por razões ideológicas. Será fácil constatar que os receios do online são prevalentes na atual geração de pais e que isso de algum modo condiciona quem cria este tipo de artefatos, uma vez que pretende antes de mais garantir a confiança dos pais na aplicação. Contudo, ao fazê-lo, temos de salientar que

deixa esvaír um dos maiores potenciais dos jogos e brinquedos digitais. Bastaria recordar, que as crianças no mundo real não jogam sozinhas, e preferem brincar com os seus pares. Do mesmo modo, as ações colaborativas são essenciais na promoção da aprendizagem e da criatividade (Resnick, 2017) porque fortalecem os laços, mas acima de tudo fortalecem a confiança, diminuem o medo do erro e da exposição ao outro.

Assim, criar brinquedos digitais que isolam as crianças em vez de as interligar, parece-nos no momento atual, o maior problema das abordagens baseadas em jogos digitais.

Trabalhos futuros

O trabalho apresentado dá conta apenas da primeira parte dos trabalhos realizados no âmbito do projeto “Aprender 21: Game-based m-learning para crianças no jardim de infância” um projeto que pretende desenvolver um conjunto de jogos para o jardim de infância. Este estudo preliminar permitiu compreender o estado de arte das apps existentes no mercado para estas idades, identificando conteúdos e abordagens usadas, pontos fortes e fracos, tendências e lacunas a ser colmatadas. Os resultados serão utilizados para guiar o desenvolvimento, nomeadamente a criação de uma série de princípios que orientem abordagens ao design de jogos educativos interconectados, que privilegiem os ambientes abertos e estimulem a criatividade e o desenvolvimento. Continuaremos a investigação com um estudo de caso num jardim de infância, envolvendo crianças e educadores para testar os protótipos e melhorar os jogos até chegar a um produto final que envolva, se possível, componentes colaborativas e cooperativas em rede.

Agradecimentos

Este trabalho foi cofinanciado pela União Europeia, através do Fundo Europeu de desenvolvimento Regional, Programa Centro 2020, no âmbito do projeto “Aprender 21: Game-based m-learning para crianças no jardim de infância” - CENTRO-01-0247-FEDER-009828.

Referências

- Alter, A. (2017). *Irresistible: The rise of addictive technology and the business of keeping us hooked*. Penguin.
- Bassok, D., Latham, S., & Roem, A. (2016). Is kindergarten the new first grade?. *AERA Open*, 2(1), <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2332858415616358>
- Boyd, D. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. Yale University Press.
- Boyd, B. (2009), *On the Origin of Stories: Evolution, Cognition, and Fiction*, Harvard University Press
- Brian Sutton-Smith, (1997), *The Ambiguity of Play*. Harvard University Press
- Common sense media (2017). The Common Sense Census: media use by kids age zero to eight. <https://www.commonsensemedia.org/research/the-common-sense-census-media-use-by-kids-age-zero-to-eight-2017>

- Csikszentmihalyi, Mihaly (1996). *Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention*. New York: Harper Perennial.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). The general causality orientations scale: Self-determination in personality. *Journal of research in personality*, 19(2), 109-134.
- John Byers e Marc Bekoff, (1998), *Animal Play*, Cambridge University Press
- Kuss, D. J., Griffiths, M. D., & Pontes, H. M. (2017). DSM-5 diagnosis of Internet Gaming Disorder: Some ways forward in overcoming issues and concerns in the gaming studies field: Response to the commentaries. *Journal of behavioral addictions*, 6(2), 133-141.
- Lopes, C. (1998), "Comunicação e Ludicidade – contributo para a formação do cidadão do pré-escolar". Tese de doutoramento em Ciências e Tecnologias da Comunicação, Aveiro: Universidade de Aveiro
- Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas*. New York: Basic Books, Inc.
- Papert, S. (1996). A word for learning. *Constructionism in practice: Designing, thinking, and learning in a digital world*, 9-24.
- Ponte, C., Simões, J. A., Baptista, S., Jorge, A., & Castro, T. (2017). *Crescendo entre ecrãs: usos de meios eletrónicos por crianças (3-8 Anos)*. Lisboa: ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social
- Resnick, M. (2017). *Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity Through Projects, Passion, Peers, and Play*. MIT Press. ISO 690
- Stuart Brown, (2010), *Play: How it Shapes the Brain, Opens the Imagination, and Invigorates the Soul*, USA: Avery Trade
- Zimbardo, P., & Coulombe, N. D. (2015). *Man Disconnected: How technology has sabotaged what it means to be male*. Random House.